

КОНЦЕПТУАЛЬНІ РІШЕННЯ СТАДІОНУ «РИФ» У М.МАРІУПОЛЬ

Чернишева М. О., Коробко К. В.

Національний авіаційний університет, Київ

Науковий керівник – Агєєва Г. М., канд. техн. наук, с. н. с.

Актуальність проблеми. Сьогодні в містах все більш гостро стає питання охорони здоров'я молоді та населення в цілому. Тенденція до малорухомого способу життя та недостатній рівень соціальних зв'язків призводить до актуалізації теми поширення фізичної культури та спорту серед населення. Україна має потребу в нових спортивно-оздоровчих спорудах, що були б в нагоді не тільки з вирішенням питань оздоровлення, але й стали вагомим внеском в архітектурне середовище міст.

Мета доповіді – висвітлити основні концептуальні підходи до проєктування сучасного стадіону, використані під час участі у архітектурному конкурсі, та оцінити рівень професійної компетентності студентів 3-4 курсів для виконання таких завдань.

Місто Маріуполь вже вдруге стає стартовою площадкою для реалізації творчих задумів студентів – учасників щорічного Національного архітектурного конкурсу «STEEL FREEDOM», організатором якого є Український центр сталевих будівництва [1]. У 2020 році одним з конкурсних завдань було створення проєкту стадіону на 12 500 глядацьких місць. Пандемія не стало перешкодою для формування команди студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» НАУ та розроблення проєкту з умовною назвою «Стадіон «РИФ» в «жорстких» умовах його виконання. Проєктування здійснювалось за чинними будівельними нормами України [2, 3] з врахуванням вимог Регламенту UEFA щодо інфраструктури стадіонів. Йому передував етап вивчення світового та вітчизняного досвіду проєктування стадіонів, зокрема, реконструкції Національного спорткомплексу «Олімпійський» (69 000 глядачів), будівництва стадіонів «Донбас Арена» (50 000 глядачів) та ін. На ділянці площею 16 га, яка має складний рельєф та форму (рис.1, а), було запропоновано побудувати стадіон з розмірами футбольного поля 105x68 м (по розмітці), комплексом основних, допоміжних будівель та споруд, а також комплексом для глядачів, зокрема, трибунами на 12 500 глядацьких місць (за кільцевою схемою без розривів). Ділянка межує з рекреаційною зоною міста, з неї відкриваються чудові краєвиди у бік узбережжя та парку. Для інтеграції в оточуюче середовище був обраний найбільш «повітряний» образ з струнких металевих конструкцій та скла (рис.1, б). Площа забудови – 4 га – дозволила передбачити підходи до стадіону з чотирьох сторін (Пн, Пд, Сх, Зх), ефективну систему зовнішнього периметра з турнікетами; вирішити питання організації місць стоянок автотранспорту та ін. Значна увага приділялась організації шляхів евакуації з розподілом потоків у бік міських вулиць та парку.

Маріуполь має особливий колорит та вже існуючий образ завдяки тому, що місто розташоване на березі Азовського моря, у гирлі річки Кальміусу. Форма стадіону та конструктивні елементи зроблені таким чином, що викликають у глядача асоціацію з морською флорою та фауною, а найголовніші тримальні елементи покрівлі зроблені по типу корабельних щогл з канатами (рис.1, б).

Рис. 1. Стадіон «Риф»: а – схема генерального плану, б – перспективне зображення

Запропоноване рішення дозволило реалізувати знання та практичні навички, отримані під час вивчення дисциплін «Архітектурне проектування», «Архітектурні конструкції», «Типологія будівель та споруд», «Теорія містобудування», «Інженерний благоустрій населених міст» та ін.

Реалізація головних умов конкурсу – використання сталевих конструкцій для тримальних елементів, покриття та оздоблення фасадів – вимагала вивчення спеціальної літератури, отримання консультації викладачів та спеціалістів. Низка питань вирішувалась під час проведення он-лайн зустрічей з організаторами та партнерами конкурсу.

Висновки

1. Конкурсний проєкт був складним за змістом завданням, пов'язаним з розміщенням масштабного об'єкта у рекреаційній зоні зі складним рельєфом, поруч з культовою спорудою та прибережною зоною. Це вимагало від авторів вирішення комплексу містобудівних, архітектурно-будівельних, конструктивних та інженерних завдань.

2. За оцінкою професійного жури архітектурна концепція проєкту стадіону «РИФ» задовольняє вимогам завдання на проектування, має цікаві конструктивні та містобудівні вирішення, та потрапила до півфіналу конкурсу.

Список використаних джерел:

1. Агеева Г. М. Участь в спеціалізованих конкурсах – важлива складова професійної підготовки архітекторів. *Міське середовище – XXI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: III Міжнар. наук.-практ. конгрес, 14-16 березня 2018 р., Київ, Україна: тези доповідей.* – Київ: НАУ, 2018. С.225-226. URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32874>

2. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. [Чинні від 2019-10-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2019. 177 с.

3. ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. [Чинні від 2004-03-01]. Вид. офіц. Київ: Держбуд України, 2004. 102 с.

Ключові слова: архітектурні конкурси, сталеві конструкції, STEEL FREEDOM

References

1. Ahyeyeva H. M. (2018) Uchast' v spetsializovanykh konkursakh – vazhlyva skladova profesiynoyi pidhotovky arkhitektoziv [Participation in specialized competitions is an important component of professional training of architects]. Proceedings of the Urban environment - XXI century. Architecture. Construction. Design (Ukraine, Kyiv, March 12 16, 2018). Kyiv: NAU, pp.225-226 (in Ukraine).

2. DBN B.2.2-12:2019. Planuvannya ta zabudova terytoriy. [SCN V.2.2-12:2019. Planning and development of territories]. [Valid from 2019-10-01]. Official edition. Kyiv : Minregion of Ukraine, 2019. 177 p. (State Building Codes of Ukraine). (in Ukraine).

3. DBN V.2.2-13-2003. Budyanky i sporudy. Sportyvni ta fizkul'turno-ozdorovchi sporudy [SCN B.2.2-13-2003. Buildings and structures. Sports and fitness facilities]. [Valid from 2004-03-01]. Official edition. Kyiv: Derzhbud of Ukraine, 2004. 102 p. (State Building Codes of Ukraine). (in Ukraine).